

Online forum materiallari to'plami

25-fevral 2023-yil

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy tavalludining
1240 yilligiga bag'ishlangan

"Yosh olimlar, doktorant va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy
forumi"

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali

Farg'ona - 2023

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy tavalludining
1240 yilligiga bag'ishlangan yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning
onlayn ilmiy forumi

2-sho'ba materiallari to'plami

To'plamga 2023 yil 25 fevral kuni

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida "Engineering problems and innovations" jurnali tahririyati bilan hamkorlikda o'tkazilgan "Muxandislik muammolari va innovatsiyalar" mavzusidagi yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi 2-sho'ba ishtirokchilarining ilmiy ma'ruza materiallari kiritilgan

Tahrir hay'ati:

Muxtarov Farrux Muxammadovich – texnika fanlari falsafa doktori (PhD)

Rasulov Akbarali Maxamatovich – fizika-matematika fanlari doktori, prof.

Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich – fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Kadirov Abdumalik Matkarimovich – iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Abdullayev Temurbek Marufovich – texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li – fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Kasimaxunova Anarxan Mamasodiqovna – texnika fanlari doktori (DSc), prof.

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna – texnika fanlari doktori (DSc), prof.

Hurmatli forum ishtirokchilari, aziz mualliflar!

Sizlarni forumning hamkor tashkilotchisi "FER-TEACH" MChJ muassisligida faoliyat yurituvchi "Engineering Problems and Innovations" ilmiy-texnika jurnalida o'z ilmiy ishlaringiz natijalarini chop etishga chaqiramiz

Jurnal sonlari ikki oyda (fevral, aprel, iyun, avgust, oktabr, dekabr) bir marta , 27-kuni e'lon qilinadi

<http://fer-teach.uz/index.php/epai>

O'QUV MUAMMOLARINI HAL QILISH MODELLARI**Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li***Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali katta o'qituvchisi***Rustamova Parizoda***Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali AKT sohasida kasb ta'limi yo'nalishi 622-21 guruh talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'qitish bilimlarni uzatish yoki ma'lum bir toifadagi muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish bayon qilingan. Fan doirasida muhit bilan muvaffaqiyatli munosabatda bo'lish ko'nikmalarini egallash.

Kalit so'zlar: Muammoni hal qilish, kibernetik tamoyil, Qayta aloqa, Butinlik, maqsadni belgilash.

Bugungi kunda ta'lim tizimidagi sifatni oshirish maqsadida qilinayotgan ishlar soni sezilarli darajada oshmoqda. Ta'lim sifatini oshirish uchun asosiy vositalardan biri bu zamonaviy texnologiyalardir. Hozirgi kunda deyarli barcha insonlar internet tarmog'idan, smartfon, kompyuter, planshet shu va shu kabi qurilmalardan foydalanishni bilishadi. Bundan bolalar ham mustasno emas. Maktab yoshiga yetgan bolalar bu qurulma va tarmoqlardan deyarli muamosiz foydalana olmoqdalar. Albatta bu quvonarli holat, lekin, shu bilan birga o'qituvchilardan ham yaxshigina mahorat va bilim talab qiladi.

Pedagogning AKT sohasidagi bilim salohiyati ularning malakasini oshirish orqali amalga oshiriladi.

Dars sifatini oshirish uchun o'qituvchilar AKT bo'yicha malakalarini muntazam oshirib borishlari kerak, shu kabi

talablarini bajarish maqsadida mustaqil ta'lim olish orqali o'z bilimlarini oshirish zamonaviy ta'lim tizimi hisoblanadi. Bundan tashqari, o'qituvchilar uchun turli xil ilmiy-amaliy usullardan foydalanish foydali bo'lmaydi, Ular konferentsiyalar, seminar materiallari, o'qituvchilarning forumlari, hamkasblar bilan internet orqali tajriba almashishlari mumkin. Shunday qilib, dars sifatini oshirish uchun AKTni joriy etish va internetdan foydalanish quyidagilarni ta'minlaydi:

- O'qituvchilarning kasbiy mahorati sohasidagi imkoniyatlar;
- O'quvchilarning darsga qiziqishini oshirishga xizmat qiladi;
- O'qituvchilarning o'z kasbiga ijodiy yondashishlari uchun ko'plab imkoniyatlar yaratadi;

O'qituvchilarning mustaqil ta'lim olishlari va masofaviy ta'lim olishlari uchun keng imkoniyatlar yaratadi;

Nazarimda zamonaviy o'qituvchilar ta'lim dasturlari, raqamli ta'lim resurslari va axborot resurslaridan foydalanishlari, kerakli ma'lumotlarni topishlari va ta'lim masalalarini hal qilish uchun moslarini tanlashlari, axborot vositalaridan, shuningdek skanerdan, raqamli suratga olish moslamalari, videokamera, raqamli mikroskop, proyeksiya uskunalaridan foydalanishni bilishlari shart. Pedagogik kadrlarni pedagogik faoliyatga tayyorlashda ta'lim jarayoni axborot va axborot texnologiyalari tizimi haqida chuqur bilim berish zarur. Ayni paytda o'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) tomonidan taqdim etilgan zamonaviy jihozlardan foydalanish ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lmoqda.

Ta'lim jarayoniga AKTni joriy etish quyidagi afzalliklarga ega ekanligi haqida ko'p ta'kidlanadi:

AKT vositalari o'quvchilarning o'quv jarayonida fanlarni o'zlashtirishga faolligi va qiziqishini oshirishning muhim omili hisoblanadi;

Dilshodov, A. D., Rustamova P. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *O'quv muammolarini hal qilish modellari*, 127-130. TATUFF-EPAI.

Talabalarni intellektual faoliyatga undaydi;

Talabalarga fanlar bo'yicha turli olimpiadalar, viktorinalar, tanlovlarga tayyorgarlik ko'rishda ijobiy imkoniyatlar yaratadi.

Dars sifatini oshiradigan innovatsion texnologiyalarni nazarda tutgan holda.

Innovatsiya - yangilik kiritish, yangilik, o'zgarish, atama asosan fan va texnika bilan bog'liq. Biroq, innovatsiya inson hayoti bilan bog'liq bo'lgan faoliyatida, ayniqsa, pedagogik ta'lim jarayonida yangi texnologiyalarni qo'llagan holda, o'qitish va tarbiyalashda katta yutuqlarga erishib, tobora ommalashib bormoqda. Innovatsiya – texnikaviy yangiliklar, texnologiyalar, fan yutuqlari va ilg'or tajribalarni joriy etish, ta'lim tizimida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, ta'lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etishdir. Innovatsion texnologiyalar innovatsiyalarni hayotga tatbiq etish usullari va vositalaridir. Mavjud g'oyalar va gipotezalarni yangilash orqali pedagogik texnologiyalarni qayta qurish jarayoni. O'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali o'qituvchi o'zini yangi muhitga tayyorlashi kerak bo'ladi. Mamlakatimizda to'plangan yangi texnologiyalar, boy tajribaga tayangan holda, ularni innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirib, o'zimizning zamonaviy pedagogik texnologiyamizni yaratish bo'yicha ilmiy-uslubiy ishlarni birgalikda olib borish zarur. O'zimizning zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarimiz asosida "Innovatsion maktablar" tizimini yaratishga o'tishimiz kerak. Bunday maktablarda barcha fanlar bo'yicha axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalaniladi. Keyin "ustoz-o'qituvchi" o'rniga "ustoz-kompyuter-shogird" tizimi shakllanadi. Ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuv o'quvchilarda yangi tajriba orttirish, ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni anglash, kelajakka intilishni tarbiyalash uchun zarurdir. Texnologiya - yunoncha "techne" - san'at, "logos" - o'qish (bilim, ta'lim). Keng ma'noda texnologiya bilimlar hajmi, tor ma'noda esa borliqni qayta tashkil etish (tubdan o'zgartirish) usulidir. Insoniyat tarixida inson dastlab ishqalanish texnologiyasini yaratgan, deb ishoniladi.

O'tgan asr fan va texnika sohasida sanoat inqilobi davri deb nomlandi. XXI asr tarixga axborot asri nomi bilan kirdi. Bugungi kunda zamon ruhida axborot hamjamiyatlari tashkil etilmoqda. Xususan, bir-biridan mustaqil rivojlanayotgan texnologiyalar, telefon, televizor va kompyuter o'rtasidagi yo'qotish yo'llari integratsiyasi bo'yicha katta ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, Internet va mobil telefonlar. Tarixdan ma'lumki, radio katta auditoriyaga yetib borishi uchun 40 yil kerak bo'lgan. Televideniye bunga 14 yil ichida erishdi. Internetning global auditoriyaga kirishi uchun atigi 4 yil kerak bo'ldi. Binobarin, bugungi kunda internet nafaqat matbuotni, balki radio va televideniye ham qamrab oladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tizimiga quyidagilar kiradi: axborot texnologiyalariga didaktik yondashish, axborot-pedagogik texnologiyalar, masofaviy ta'limda chizmachilik darslarida ta'lim. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishining guvohi bo'lib turibmizki, bu yangi imkoniyatlarni ochib beradi va ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga yangicha yondashishni taqozo etadi. Ta'limda axborot texnologiyalarining bir qator didaktik imkoniyatlari mavjud. Zamon talablaridan kelib chiqib, axborot texnologiyalari ta'lim muassasalarini tizimli, bog'lovchi, amaliy tashkiliy omil sifatida ko'rish mumkin. Axborot texnologiyalari kutubxonalar, hujjatlar va talabalar ijodiy ishlari kabi ma'lumotlarni to'plash, ma'lumotlar bazalarini yaratish, o'quv jarayonini tizimlashtirish, o'quvchilarning amaliy ijodiy ishlarini tashkil etish imkonini beradi.

Oddiy texnik ta'lim vositalaridan farqli o'laroq, AKT o'quvchilarga nafaqat ko'p sonli tayyor, sinchkovlik bilan tanlangan, to'g'ri tashkil etilgan bilimlarni beradi, balki o'quvchilarning intellektual, ijodiy qobiliyatlarini, yangi bilimlarni mustaqil o'zlashtirish, turli xil rivojlanish imkonini beradi. axborot manbalari bilan ishlash ko'nikmalari.

Zamonaviy darsliklar:

1. Elektron darsliklar:

Ulardan foydalanish quyidagi didaktik muammolarni hal qilishga yordam beradi:

Fanning asosiy bilimlarini egallash;
 Olingan bilimlarni tizimlashtirish;
 Juda chalkash savollarga javob berishga o'rgatish;
 AKTdan foydalangan holda o'quv materiallari bilan mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish;
 O'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish;
 Umuman fanni o'rganish va o'rganishga motivatsiya;
 Talabalarga o'quv materiallari ustida mustaqil ishlashlarida o'quv-uslubiy yordam ko'rsatish;

Axborot manbalarini mustaqil tanlash va izlash uchun qulay o'quv muhiti va imkoniyatlarini ta'minlash, ya'ni talabalarni qisqa vaqt ichida imtihonlarga tayyorlash, ularda ko'plab foydali umumiy ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish;

2.Videodarsliklar:

Videodarslardan foydalanishning afzalligi shundaki, siz ko'rgazma davomida pauza qilishingiz, ko'rganlaringizni muhokama qilishingiz va talabalarga savollar berishingiz mumkin. Bolalar ko'rgan narsalaridan xulosa chiqarishlari kerak. Namoyish vaqti 10-15 minutdan oshmasligi kerak, keyin mashg'ulot turini o'zgartirish kerak. Talabalar uy vazifasi uchun video darslarni ham yuklab olishlari mumkin. Videodarsning o'zi turli shakllarda bo'lishi mumkin, masalan, darsning uchta asosiy turi mavjud:

Yangi mavzuni tushuntirishda;

Bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash;

Bilim, ko'nikma va malakalarni umumlashtirish va nazorat qilish;

Ta'limda axborot tarmoqlaridan foydalanish yagona maqsad bo'lmasligi kerak. Buning o'rniga, tarmoq resurslaridan faqat axborotni idrok etish muammosini hal qilish uchun juda zarur bo'lganda foydalanish kerak. Ularni qo'llash sizga o'qitish usulini o'zgartirish imkonini beradi: mavjud bo'lgan barcha axborot resurslaridan foydalanish imkoniyati mavjud bo'lgan muhitda ishlashni o'rganish. Internet-resurslardan foydalangan holda ishni texnik jihatdan ikki xil usulda tashkil qilish mumkin. Agar kompyuter tarmoqqa yuqori tezlikda kirishni ta'minlay olsa, o'quvchilar onlayn, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri Internet tarmog'iga kirish orqali ishlashlari mumkin bo'ladi. Biroq, o'qituvchi sizni qiziqtirgan materiallarning mavjudligiga ishonch hosil qilishi kerak. Vaqtinchalik serverlar va saytlar kontentni qayta loyihalash tufayli mavjud bo'lmasligi mumkin. Yana bir ishonchli variant - bu vositadan Internetda foydalanish usuli. Darsga tayyorgarlik jarayonida dars uchun zarur bo'lgan Web sahifalar o'quv binosi serverida yoki o'quv binosining istalgan kompyuter xotirasida alohida papkada saqlanishi mumkin. Ta'kidlash joizki, o'qituvchilar mustaqil ravishda o'z bilimlarini oshirib, darslarga tayyorgarlik ko'rishda tarmoqning boy resurslaridan foydalanishlari mumkin bo'lgan jamoa juda keng. Shu bilan birga, maxsus fan saytlariga kirish kerak, chunki ular juda qiziqarli rasmlarni o'z ichiga olishi mumkin, ularni saqlash va multimedia taqdimotlarini yaratish uchun ishlatish mumkin.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bugungi kunda o'qitish sifatini oshirish o'qituvchidan keng ko'lamli bilim va malakalarni talab qilmoqda. Chunki bugungi kunda talabalar ham zamonaviy texnologiyalar bo'yicha ma'lum darajada bilimga ega. O'quvchilar AKT asoslarini o'qituvchidan bilim olishi bilan birga atrof-muhit haqidagi bilimlarni ham o'zlashtirgani yaxshi, deb o'ylayman. Shu bois, bugungi kunda o'qituvchilarning AKT va innovatsion texnologik ko'nikmalarini doimiy ravishda oshirish zarurati paydo bo'lmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etishdan maqsad o'quvchilarni zamonaviy axborot va texnologiyalar bilan yaqindan tanishtirish, bu boradagi savodxonligini oshirish, eng muhimi, ushbu ma'lumotlardan foydalanish malakasini oshirishdan iborat. AKT imkoniyatlarini joriy etish zamonaviy ta'lim jarayonining samaradorligi va jozibadorligini oshiradi. O'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish muhimligini ta'kidlar ekanmiz, ulardan foydalanish qoidalarini ham

unutmasligimiz kerak

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dilshodov A. Use of Computer Modeling in the Development of Research Skills in Physics. *ACTA NUUZ. National University of Uzbekistan*. 1.5.1, 2021. 77-81. <https://scienceweb.uz/publication/4445>.
2. Dilshodov A. Concept of Development of Research Opportunities in Teaching Data Physics of Schools. *Scientific Bulletin of Namangan State University. Namangan State University*, 9, 2021. 410-415. <https://scienceweb.uz/publication/4446>.
3. Dilshodov A. Pandemiya davrida talabalarga uy sharoitida fizika laboratoriyasini tashkil etish. *TATU Farg'ona filiali*. 2021. 198-201. <https://scienceweb.uz/publication/4895> (Dilshodov A. Organization of a physics laboratory for students at home during the pandemic. *Fergana branch TUIT*. 2021. 198-201. <https://scienceweb.uz/publication/4895>).
4. Suyumov J. Zamonaviy ta'limda kompyuter imitatsion modellaridan foydalanish uchun ilg'or texnologiyalar, *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 2022/7/1. <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/458>.
5. Suyumov J.Yu., Lutfillayev M.X. Kompyuter imitatsion modellara asosida umumta'lim maktab o'quv jarayonini takomillashtirishning nazariy jihatlari, *Komputer texnologiyalari online jurnal*, 2022/4/30. <https://conference-paper.uz/maqola/206>

<i>Axmadov Bunyod Burxon o'g'li1, Abdusamatov Ma'ruf Anvar o'g'li2.....</i>	<i>116</i>
TA'LIMDA PYTHON DASTURLASH TILIDAN FOYDALANISH	
<i>Qodirov Ahmadxon Avazxon o'g'li, Fazlitdinov Muhammadali Xatamjon o'g'li.....</i>	<i>119</i>
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ "КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ" В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ	
<i>П.Э. Нуралиева, М.Д.Асадова</i>	<i>121</i>
ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ	
<i>Рахимов Жамшид Норбой уғли.....</i>	<i>124</i>
O'QUV MUAMMOLARINI HAL QILISH MODELLARI	
<i>Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li, Rustamova Parizoda.....</i>	<i>127</i>
MOODLE TIZIMI YORDAMIDA BAHOLASH TEXNOLOGIYALARINI AMALDA QO'LLANILISHI VA UN DAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOSLIGI	
<i>Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich, Muhammadjonova Nafisa Jaxongir qizi.....</i>	<i>131</i>
TA'LIM JARAYONLARI RAQAMLI TRANSFORMATSIYASINING MOXIYATI VA AXAMIYATI	
<i>Jo'rayev Nurmaxamad Mamatovich.....</i>	<i>135</i>
VIRTUAL REALLIKKA ASOSLANGAN TA'LIM RESURLARI VA ULARNING TASNIFI	
<i>G'aniyeva Shaxrizod Nurmaxamadovna.....</i>	<i>138</i>
VIRTUAL REALLIKKA ASOSLANGAN TA'LIMYIY RESURLAR YARATISH MUAMMOSINI TADQIQ QILISH YO'NALISHLARI	
<i>G'aniyeva Shaxrizod Nurmaxamadovna.....</i>	<i>141</i>
ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЗАМОНАВИЙ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ	
<i>Кенжаева Замира Эгамбердиевна,.....</i>	<i>143</i>
IMKONIYATI CHEKLANGAN YOSHLAR TA'LIMIGA DOIR KOMPYUTER IMITATSION MODELLAR YARATISH TEXNOLOGIYASI	
<i>Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li.....</i>	<i>146</i>
TABIYIY TILNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI, RIJOJLANISH TENDENSIYASI VA TEXNOLOGIYALARI	
<i>Umarov Muhriddin Abduxalil o'g'li.....</i>	<i>149</i>
BRILLE READING ASSISTANCE FOR THE VISUALLY IMPAIRED: AN ANALYSIS OF CURRENT TECHNICAL MANIPULATORS	
<i>Akhatov Akmal Rustamovich, Ulugmurodov Shokh Abbas Bakhodir ugli.....</i>	<i>152</i>
TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.	
<i>Raximjonova Dilshodaxon Abubakir qizi.....</i>	<i>157</i>
TA'LIM JARAYONIDA DIDAKTIK MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI	
<i>Qaxorova Tursinoy, Mirmuxsinova Gulibonu</i>	<i>160</i>
ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ, УНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ УСЛУБИЎТИ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ	
<i>Т.Абдуллаев, М.Абдуқодирова</i>	<i>162</i>
FIZIKANI AKT VOSITASIDA O'QITISHNING IMKONIYATLARI	
<i>Rahmonova Gulchehra Zokirjon qizi</i>	<i>164</i>
IQTISODIYOT FANLARINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	
<i>Shukurov Vasliddin Sobirjon o'g'li.....</i>	<i>166</i>
RAQAMLI TA'LIM RESURLARINI FOYDALANISHDA GOOGLE APPSNING AFZALLIKLARI.	
<i>Otaqulova Durdona Rahmonovna, Qudratov Hasanali Otabek o'g'li.....</i>	<i>168</i>